

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TAVSIFIY LIRIKA RIVOJIDA KINO SAN‘ATI SINTEZI

Ma‘muraxon MADAMINOVA Abdumannob qizi,

Andijon davlat universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti,

Andijon davlat pedagogika institute

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qıtuvchısı

E-mail: mamuraxonmadaminova6@gmail.com ,

madaminova_96@adu.uz

Tel.: (99) 690 39 64

Annotatsiya: Maqolada XX asr o‘zbek adabiyotidagi yangilanish tamoyillari haqida so‘z boradi. Xususan, she‘riyatdagi uslubiy o‘zgarishlar, ifoda yo‘sinidagi yangicha janrlar **misolida** tavsifiy lirika namunalari tahlil qilinadi va kino san‘atining ushbu janr rivojidagi ahamiyati ochib beriladi. Obyekt sifatida iste‘dodli va tafakkuri keng shoirimiz X.Davron she‘rlariga murojaat qilinadi.

Kalit so‘zlar: yangi o‘zbek she‘riyati, tavsifiy lirika, lirik subyekt, kechinma obyektı, badiiy sintez, Xurshid Davron

Yangi o‘zbek she‘riyati vazn, ifoda usuli, tematik hamda kompozitsion tashkillanish jihatidan o‘zidan avvalgi davr she‘riyatidan tamoman farq qiladi. Bu davr lirikasida, avvalo, asrlar davomida amalda qo‘llanilib kelingan aruz vazni asta-sekinlik bilan o‘z o‘rnini barmoq, erkin vaznlariga bo‘shatdi. Buning tub sababi, she‘riyatning xalq tiliga yaqinlashuvi orqali millatni ma‘rifatli qilishga uringan jadidlarning sa‘y-harakatlari edi. Qolaversa, mustamlaka siyosati sababli bir-biridan tamoman farq qiluvchi ikki din – islom dini va xristian dini bir hududda kesishuvi; dunyoqarashi, adabiyoti, umuman, hayot tarzi o‘zgacha bo‘lgan ikki millat – o‘zbek va rus xalqining o‘zaro ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy masalalardagi munosabati ham badiiy adabiyotda tafakkur yangilanishiga sabab bo‘ldi. Shu sababli ushbu davr lirikasining mavzular ko‘lami endi avvalgidek oshiqona, rindona yoxud pand-nasihat ruhida emas, real voqea-hodisalar izhori shakliga o‘tdi. Bu hodisa adabiyotshunoslikda “ideal osmondan yerga tushdi” deb izohlanadi. Zamonamiz adabiyotshunos olimi professor Dilmurod Quronov yangi o‘zbek she‘riyatini tahlil

qilar ekan, bu davrda lirik subyekt bilan lirik kechinma obyekt munosabatida jiddiy o‘zgarishlar yuz bergani, xususan, lirik kechinma obyekt subyekt iskanjasidan xalos bo‘lib, alohida holda estetik qimmat kasb etganini aytib o‘tgan edi. [3, 205]

Professor Ulug‘bek Hamdam o‘zining doktorlik dissertatsiyasida yangi o‘zbek she‘riyati deb 1905-yildan 1990-yilgacha bo‘lgan davrni belgilab, xronik chegara asosini esa biz yuqorida aytib o‘tgan mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy hodisalar sabab yuzaga kelgan poetik yangilanishlar bilan izohlagan. [4, 19] Darhaqiqat, mazkur davrga nisbatan bimalol “yangi” sifatini qo‘llashimiz mumkin. Negaki, mumtoz yoki milliy uyg‘onish davri she‘riyati bilan solishtirganda mazkur davr lirikasida avvallari uchramagan ifoda yo‘sinlari, o‘zlashma janrlar, kanon maqomidagi adabiyot qoidalari bilan tasniflab bo‘lmaydigan yangicha milliy janrlar ko‘zga tashlanadi. Yangi o‘zbek she‘riyatida alohida guruhni tashkil qiluvchi mana shunday yangiliklardan biri tavsifiy lirika janridir. Avvalo, tavsifiy lirika deganda turli manbalarda she‘rning ifoda shakli nazarda tutilganki, biz tadqiq qilayotgan mavzu bundan biroz farqlanishini eslatib o‘tish joiz. Bu turdagi she‘rlar ko‘proq tashqi olamning yorqin va detallarga boy tasviriga urg‘u beradi. Muallif obyektiv voqelikni o‘zining hissiy prizmasi orqali qabul qilib, uni badiiy shaklda aks ettiradi. Bunda tasvirlangan obyektlar shunchaki ma’lumot berish uchun emas, balki lirik qahramon ruhiyatiga ta’siri va shu tufayli muallif qalbida his-tuyg‘ular uyg‘otganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Lirik turda shaxsiy (ichki) va real-moddiy (tashqi) obrazlar mavjud. Shaxsiy obrazlar insonning ichki tafakkur jarayonlari natijasida yuzaga kelsa, real-moddiy obrazlar esa tashqi harakatlarning tasviridan kelib chiqadi. Klassik o‘zbek adabiyotshunosligida tur tadqiqoti shoirning shaxsiy, real va moddiy olamni idrok etish xususiyatlari hisobga olinmay, asosan badiiy ifoda vositalari va janr xususiyatlari asosida olib borilgan. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida esa, mazkur an’anaga tamomila zid ravishda mushohada markazi tashqi olam (obyekt) tasviriga qaratildi. Bu usul rivojida ijodkor individualligi imkoniyati ortdi va buning natijasi

o‘laroq an‘anaviy she‘riy shakllar o‘rniga yangi, ekspremental tavsif yo‘sini paydo bo‘ldi. Misol sifatida Xurshid Davronnig quyidagi she‘riga e‘tibor qarataylik:

Javzo tuni...

Yaylov...

Hilol charaqlar...

Oq biya boshini ko‘tarar kishnab –

Ko‘zi yaraqlar...

Yashashdan mast go‘yo

Qirovrang toychoq...

Cheki yo‘q kechani zabt etib borar

Xushbo‘y bir butoq.

Chayqalar kemadek

Oppoq na‘matak,

Xush isli shamollar ko‘ksini teshib

Tomadi shabnam...

Shataloq otib yelar

Qirovrang toychoq...

Oq biya boshini ko‘tarar, tuyar –

Shivirlar butoq...

Yaylov uzra kecha...

Bahor...

Oy...

Adir...

Titrab-titrab bo‘yin tomirigacha

Otlar o‘tlayotir... [1, 84]

An‘anaviy turdagi lirika bilan qanday farqlarini sezdingiz? Matnning biror o‘rnida lirik sub‘yekt ishtirok etmagani e‘tiboringizni tortdimi? She‘r boshlanishidan to yakuniga qadar so‘z vositasida faqat kechinma obyekt – yaylov manzarasi “chiziladi”. Ammo tavsif shunchaki ketma-ket bayon shaklida emas, tamomila yangicha uslubda berilgan. Xuddi shoir kameraga aylan-u sizga olam go‘zalliklarini detallashtirilgan tasvirlar ko‘rinishi bilan berayotgandek. Siz esa televizor qarshisida o‘tirgan tomoshabin singari birma-bir she‘rdagi lisoniy manzara

tasvirini “ko‘ra boshlaysiz”. *Dastlab bahorning sokin tuni, keng yaylov manzarasi, keyin osmonda hilol – yangi oynning charaqlashi beriladi. So‘ng “kamera” yana pastga – oq biyaga qaratiladi, uning boshini ko‘tarib kishnaganda ko‘zi yaraqlagani ko‘rinish uchun “operator” masshtabni kattalashtiradi – “ko‘rasiz”. Keyinroq nigohingiz boshqa detalga – qirovrang toychoqqa tushadi, uni yashashdan mast, shodon holda uchratgach, keyingi detallar – xush is taratayotgan butoqqa – kemadek chayqalayotgan oppoq na‘matakka, undagi shabnamga “qaraysiz”. Mazkur o‘rinda shoir “masshtabni yana kattalashtirdi: avval butoq, undagi na‘matak va na‘matak gulbarglaridagi shabnam... Keyingi bandda tasvir yana chopib borayotgan topychoqqa o‘tkaziladi, undan so‘ng boshini ko‘targan oq biyaning xuddi na‘matak butog‘i shivirini tinglagandek jim qolishi... So‘nggi bandda tasvir yana umumlashtiriladi: bahor oqshomi... oy...adir... bo‘yin tomirlari titrab o‘tlayotgan otlar... Eng oxirgi tasvir – otlarning bo‘yin tomirlari titrashini “ko‘rsatish” uchun masshtab yana kattalashtiriladi va lisoniy tasvir yakunlanadi.*

Qalay, zavq tuya oldingizmi? Lirik subyektdagi oniy hissiyot – kechinma qalbingizga o‘tdimi? Agar javob “ha” bo‘lsa, demak, shoir ham, she‘r ham o‘z vazifasini bajaribdi.

Lirikada hissiy kechinmaning bu shaklda berilishi, albatta, uning kino san‘ati bilan sintezlashuvi natijasidir. Tasvir obyektining bir detaldan boshqasiga keskin o‘tishi, o‘quvchi nigohini yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga yo‘naltirish, kerakli o‘rinlarda tasvirni kattalashtirish, umumiy manzara bilan birga undagi bo‘laklarni birin-ketin sifatlarini bo‘rttirgan holda ko‘rsatish kino san‘atining asosiy usuli sanaladi. Adabiyotshunosligimizda ifoda yo‘sinidagi bunday o‘zgarish she‘riyatimiz uchun, haqiqatan, yangilik edi. Tavsifiy lirika janriga mansub bu turdagi ijod namunalari rivojiga kino san‘atining hayotimizga kirib kelishi, badiiy tafakkurda ushbu san‘at shakllarini qabul qila olish imkoniyatlarini yaratgani hamda shoirlarda ham “talabga mos taklif” qabilidagi javoblari – she‘rlari katta hissa qo‘shdi.

Xurshid Davron she'riyatida kino stilizatsiyalarini o'zida jamlagan namunalar talaygina. Buning sababi yuqoridagi omillardan tashqari, ijodkor individualligi, yangiliklarga “o'chligi” hamda poetik mahoratiga borib taqaladi. Navbatdagi she'rda ham shoir tabiat tasvirini so'z vositasida “chizib”, o'quvchini dalalardan ulug'vor tog'lar tomon “yetaklab boradi”:

*Dala...
Horg'in bo'z tuman
Suzib yuradi
Jarliklarning ichida
Qalqib turadi.*

*Yuzib chiqib tumandan
Daraxt turar xo'l.
O'tib borar daladan
Tog'lar tomon yo'l.*

*Unda – juda uzoqda
Qorlar bo'ralar,
Asriy tog'lar yelkasi
To'nga o'ralar. [2, 58]*

She'r boshlanmasida keng va bepayon dalaning tasviri umumiy berilgach (Dala...), konkretlashtirish uchun uning detallari “ko'rsatiladi”: *dalani bo'z tuman qoplagan, u jarliklar ostida suv misoli to'planib, qalqib turadi. Baland daraxt uchlari esa tumandan yuqorida. Haqiqiy real manzaraga mos tarzda uning shoxlari xo'l. Keyingi tasvir obyekt uchun nigohimizni daraxtdan pastga qaratamiz va daladan tog' tomon olib boruvchi yo'lga “ko'zimiz tushadi”. Shoir maqsadi mana shu yo'l orqali bizni ulug'vor tog'lar tomon olib borish. Daladan turib tog'ni kuzatamiz: “Unda – juda uzoqda qorlar bo'ralar”. Ayni shu nuqtaga qadar shoir “kameraga aylandi” va subyektiv hissiyotlarsiz, faqat real manzara tasvirini so'z orqali chizdi. Parchaning biz bermagan {...} davomida lirik subyekt mushohadalari peyzaj tasviri bilan uyg'un holda ifodalandi. Avvalgi she'rdan farqli ravishda bunda keyingi misralar davomida muallif “men”i qo'shiladi va operator nigohi vositasida berilgan tasvir “lirik men”ning aytilmagan hissiyotlari ifodasi uchun xizmat qiladi.*

Bir qarashda oddiy peyzaj lirikasi namunasidek ko‘ringan she‘rda muallif xalqimizning XX asr turmush tarzi, paxta yetishtirish siyosati natijasida og‘ir mehnat jarayonidagi insonlar qalbidagi xorg‘in kayfiyatni bermoqchi bo‘lgan. Bu fikrlarni so‘zda izohlamay, dala so‘zidan so‘ng uch nuqta qo‘yib, uni alohida misrada qoldirish bilan kifoyalangan. Uch nuqta o‘rnidagi aytilmagan tafsilotlar o‘quvchi tafakkuri orqali hamda misralardagi ramziy mazmundagi “xorg‘in bo‘z tuman”, “jarliklar”, “boshi xo‘l daraxt”, “daladan tog‘ga olib boruvchi yo‘l” detallari ketma-ketligida konkretlashadi. Shoir tog‘ obrazi misolida maishiy dard-hasratlardan holi, har jihatdan mukammal shaxslarni, ya‘ni ajdodlarini tasavvur qiladi. Shuncha olisda turib ham ular boshiga kelgan hatarlar: bo‘ralagan qor va bo‘ronlarni ko‘radi. *“Asriy tog‘lar yelkasi qorga o‘ralar”* misrasi bilan o‘tgan asr mustamlaka siyosatidagi tariximizga bo‘lgan tazyiqlarni, buyuk ajdodlarimiz nomini oyog‘osti qilish va millatni o‘z tarixidan uzishga bo‘lgan harakatlarni bayon etadi. She‘r so‘nggida esa olovqalb lirik qahramonimiz bo‘ronlar bilan ochiqchasiga so‘zlashib, undan “asriy tog‘lar” ramzi ostidagi tariximizni himoya qilishini (albatta, o‘z ijodida Vatan, xalq, millat, tarix tushunchalarini ulug‘lash orqali) va bu yo‘lda o‘zida hech qanday qo‘rquv sezmasligi *“Osmonlari ochiq qalbimning, unda qo‘rquv yo‘q!”* misralari bilan ifodalaydi. Xurshid Davron ijodida milliy tariximiz tafsilotlari asosiy leymotiv sanaladi. Tahlil qilganimiz – mazkur she‘rda shoirning asosiy maqsadi: o‘z ijodi – she‘riyat bilan xalqni tarix tomon boshlab borish, uni turli ijtimoiy-siyosiy bo‘ronlar-u qorlar natijasida ustiga qoplangan “qora to‘n” – yolg‘on tafsilotlardan tozalashga bel bog‘laganiga ishora mavjud.

Yuqorida tahlilga tortgan tavsifiy lirika na‘munalari chinakam ma‘nodagi yangi o‘zbek she‘riyatining yangi hodisasi edi. She‘riyatdagi mazkur janr orqali ijodkorning ifodada “so‘z aytish” imkoniyatlari kengaydi. San‘atlararo (kino va badiiy adabiyot) badiiy sintez natijasida badiiy tafakkur rivoji yana bir pog‘ona balandladi, poetik did yangi o‘zlashmalar bilan bezandi va buning natijasida she‘riyat davr talabiga mos tarzda ijtimoiy hodisaga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Даврон, Хуршид. – Болаликнинг овози: Лирика. –Т.:Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. – 208 б.Davron, Xurshid. – Bolalikning ovozi: Lirika. – T.:Adabiyot va san`at nashriyoti, 1986. – 208 b
2. Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин: Шеърлар, ривоятлар, таржималар. –Т.: “Шарқ”, 1997. –224 б.
3. Қуронов Д. Мутолаа ва идрок машқлари. Тошкент: Академнашр, 2013. – 336 б.